

La educación de la internacionalización en América Latina

The education of internationalization in Latin America

DOI.....

AUTORES: Blanca Haydée Melo Iscalá^{1*}

Wilson Roberto Briones Caicedo²

Rumania Alexandra Torres Navarrete³

Julio Ernesto Mora Aristega⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: blanca_melo@cun.edu.com

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

En un mundo globalizado cambiante los procesos educativos demandan de continuos avances hacia la internacionalización, esto implica estar alineado a un solo enfoque que es el direccionamiento a la excelencia de la calidad educativa, el objetivo principal de la investigación fué identificar los procesos de gestión en las instituciones de educación superior frente a la internacionalización, de manera específica se buscó analizar la importancia de la internacionalización como factor fundamental en el cumplimiento de los estándares e indicadores para una acreditación de calidad. En el estudio de tipo cuantitativo se aplicó el método inductivo-deductivo, se orientó con procesos básicos generales hasta llegar a términos particulares o específicos, donde se tomó una muestra de forma aleatoria de 500 profesionales y 1300 estudiantes de los diferentes programas académicos, el trabajo

^{1*} Universidad Benito Juárez- México, blanca_melo@cun.edu.co

² Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, wbriones@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, rtorresm@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, jmora@utb.edu.ec

de campo consistió en aplicar una encuesta con escala Likert sobre las variables estudiadas a la comunidad educativa en el sector público y/o privado en algunos países de América Latina. Entre los resultados se evidencia que pese a existir productos generados a partir de los procesos de intercambios académicos; socializados en webinars, congresos, simposios, seminarios, foros, conferencias entre otras que promueven la diversidad cultural y formas de pensamientos como parte fundamental del día a día en la labor docente; estos no han sido suficientes para consolidar un sólido sistema educativo en la región que fortalezcan los diferentes programas académicos que el mercado nacional e internacional requiere de forma continua, se concluye implementar observatorios de intercambios académicos, investigativos y labor social con escenarios sostenibles encaminados a mejorar el perfil profesional que demanda la sociedad moderna para liderar empresas u organizaciones siempre a la vanguardia de los cambios que se promuevan.

Palabras clave: Internacionalización, Educación, Investigación, Normas, Lineamientos

ABSTRACT

In a changing globalized world, educational processes demand continuous progress towards internationalization, this implies being aligned to a single approach that is the direction of excellence in educational quality, the main objective of the research was to identify the management processes in the Higher education institutions facing internationalization, specifically sought to analyze the importance of internationalization as a fundamental factor in compliance with standards and indicators for quality accreditation. In the quantitative study, the inductive-deductive method was applied, it was oriented with general basic processes until reaching particular or specific terms, where a random sample of 500 professionals between teachers and administrators and 1300 students from the different programs was taken. academics, the field work consisted of applying a survey with a Likert scale on the variables studied to the educational community in the public and/or private sector in some Latin American countries. Among the results, they show that despite the existence of products generated from the processes of academic exchanges; socialized in

webinars, congresses, symposiums, seminars, forums, conferences among others that promote cultural diversity and ways of thinking as a fundamental part of day-to-day teaching work; These have not been enough to consolidate a solid educational system in the region that strengthen the different academic programs that the national and international market requires continuously, it is concluded to implement observatories for academic, investigative and social work exchanges with sustainable scenarios aimed at improving the professional profile that modern society demands to lead companies or organizations always at the forefront of the changes that are promoted.

Keywords: *Internationalization, Education, Research, Standards, Guidelines*

INTRODUCCIÓN

La educación superior en América Latina busca acercamientos a través de la internacionalización con el fin de incrementar saberes, conocimientos e inclusive afianzar saberes propios, con el fin de lograr una fácil interpretación en todos los programas académicos, que ofrecen la IES en su portafolio de servicios, cuyo objetivo general es fortalecer los rumbos latinoamericanos en la educación.

Cabe resaltar que existen varias redes de asociaciones entre países, con el fin de involucrar a las IES, que permitan interactuar e incrementar las culturas, los conocimientos y profundizar en temas acordes a los programas académicos, con el fin que nuestros futuros profesionales en diferentes áreas sean competitivos en mercados nacionales e internacionales.

Cuando las IES buscan proceso de acreditación de alta calidad, podemos resaltar la internacionalización como uno de los factores a tener presente para este proceso evaluativo, ya que dicha aprobación la emite las entidades competentes de cada país, por ejemplo, en Colombia se realiza a través del ministerio de educación y la oficina de acreditación de alta

calidad como lo es CNA; a través de unos lineamientos específicos que emite la norma actual.

Por parte, para que existan la conectividad entre países y universidades se deberá realizar un cuadro comparativo entre los programas académicos con su respectiva malla curricular o pensum académico que nos indica la compatibilidad entre las asignaturas que ofrece cada una de ellas, si bien el idioma es un factor fundamental, identificamos el español como un habla universal para la gran mayoría de los países latinoamericanos; sin embargo el portugués y el inglés son las lenguas que se avecinan, por ello se considera importante conocerlos y aplicarlos en su totalidad.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se nombra algunos procesos:

- Movilidad de estudiantes salientes y entrantes
- Movilidad de docentes salientes y entrantes
- Internacionalización en casa
- Inmersión Lingüística
- Voluntariado Internacional
- Pasantía Internacional

A continuación de forma muy resumida se explicará cada una de ellas, para centrar de forma clara el proceso de internacionalización que se realiza en Colombia con países que se encuentran con Latinoamérica:

- Movilidad de estudiantes salientes y entrantes: consiste en motivar a los estudiantes para realizar moviidades a las universidades extranjeras, que cumpla con los perfiles y procesos académicos de la universidad tanto entrante como saliente. Una vez el joven se encuentre motivado se procede a realizar el proceso de homologación entre las mallas curriculares o pensum académicos y verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio institucional, por ello cabe resaltar que

las partes interesadas procederán según los lineamientos de las universidades a través de la oficina de internacionalización a diligenciar los diferentes formularios y preinscripciones en los espacios reservados.

- **Movilidad de docentes salientes y entrantes:** Las universidades dentro de sus programas académicos, cuentan con profesionales de gran experticia para realizar diferentes actividades y compartirlas con la comunidad educativa a través de webinars, foros académicos, conferencias, clases espejo, semana de máster class, congresos que permite la movilidad de forma presencial o virtual con el fin de compartir los excelentes saberes y disfrutar de ambientes que nos permita enriquecer nuestro intelecto.
- **Internacionalización en casa:** consiste en la participación de un profesional externo, docente, u empresario con experiencias en temas específicos puedan debatirlos a los estudiantes de los programas académicos; en un determinado tiempo, estas actividades se realizan a través de los diferentes programas en espacios académicos para que los estudiantes lo puedan apreciar y disfrutar desde nuestras instalaciones o si es el caso de la virtualidad. Para ello nos acompaña la oficina de internacionalización en la logística según sea el caso.
- **Inmersión Lingüística:** Los estudiantes pueden salir a un país de habla diferente al español, con el fin de afianzar la lengua extranjera y profundizar el aprendizaje con referencia al idioma establecido.
- **Voluntariado Internacional:** El estudiante de forma voluntaria asiste a una empresa u organización de forma gratuita con el fin de colocar su conocimiento al servicio de del ente, lo cual queda a voluntad de la empresa si desea realizar algún aporte económico al estudiante postulado
- **Pasantía Internacional:** El estudiante procederá asistir al país elegido como proceso laboral, pero de forma de pasantía, donde en su contrato o convenio se estipula la no remuneración o vínculo laboral con la misma, ya si este efecto llegase a suceder

el estudiante deberá anunciar a la universidad origen de su nuevo proceso con la empresa elegida.

- Profesionales actualizados: Los profesionales que deciden aplicar a este tipo de convenios de la internacionalización, deberán ser comprometidos con el aprendizaje de los países que en su momento se van a proceder el intercambio, ya que se debe tener interacción con los habitantes del país entrante.

METODOLOGÍA

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo se aplicó el método inductivo – deductivo, se orientó con procesos básicos hasta llegar a términos un poco particulares, en procesos al interior de la IES, donde se tomó una muestra de forma aleatoria de 500 profesionales en cargos administrativos y docentes, y 1300 estudiantes de diferentes programas académicos, en labor de campo se aplicó una encuesta con escala de Likert a la comunidad educativa sobre las variables abordadas en el estudio para entender la importancia del proceso de la internacionalización en las instituciones de educación superior tanto públicas privadas en algunos países de la región.

RESULTADOS

Experiencia desde Colombia con universidades internacionales

Para el relacionamiento con las universidades de carácter internacional, existe una oficina de relaciones internacionales (ORI), que nos permite asegurar la cooperación académica nacional a través de mecanismos internacionales de las instituciones colombianas hacia otras IES internacionales, a continuación, hablaremos por algunos países desde el proceso con universidades del sector público – privada.

Argentina

Las universidades en Argentina lo ven desde el punto de vista aumento de la competitividad, mayor cobertura académica, como actores académicos que brindan la oportunidad de afianzar saberes, para ello las IES cuentan con una oficina de relaciones

internacionales (ORI), que les permite identificar diversidad de propuestas para su población estudiantil en diversos programas, automáticamente las universidades entrantes y salientes enlazan sus planes académicos, donde se procede a la verificación de contenidos y así generar la aprobación de la homologación correspondiente y proceder dar la aprobación para que el estudiante proceda a su proceso de intercambio.

Brasil

Las universidades en Brasil observan que la internacionalización es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los estudiantes – profesores que ingresan y salen en procesos de intercambio, considerando que su habla es el portugués, no ven dificultad sino genera atracción por el aprendizaje de otro idioma.

Por otra parte, existe una organización sin ánimo de lucro que reúne entre 300 profesionales del área de internacionalización de diferentes IES, tanto del sector público como privados que se denomina FAUBAI, quien se encarga de organizar los eventos de este país y a su vez es considerado el de mayor visitado y participado por parte de la comunidad educativa brasilera.

Adicional encontramos las Ciencia sin Fronteras (CsF), desde allí se ve como prioridad la fundamentación de los nuevos profesionales en escenarios de investigación con universidades extranjeras especialmente de Europa y Estados Unidos.

Chile

Para Chile también funciona la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA Chile) que tiene como misión fundamental asegurar la calidad de las instituciones de educación superior, y sus respectivos programas académicos, y la ley que lo reglamenta es 20.129 cuya fecha de publicación es el 17 noviembre del 2006, aunque la internacionalización no es un factor que predomine para estos procesos, las universidades trabajan en este proceso e involucrarlo como actor fundamental ya que la interacción entre

países son actos que permiten el intercambio cultural, académico y funcional para el sector productivo.

Colombia

Las universidades en Colombia funcionan en un amplio sentido el factor de la internacionalización ya que su operación es busca acercamientos con universidades del exterior y afianzar conocimientos y relacionamiento entre profesionales y sectores externos de las empresas, por ello consideramos importante:

- El Acuerdo 02 del 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior
- La evaluación de alta calidad para los programas
- Ministerio de Educación Superior

Si bien, las universidades en Colombia deben apuntar a ciertos requisitos para la evaluación de alta calidad a nivel de programas académicos, lo cual se revisan los siguientes factores:

1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Egresados
5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje
6. Permanencia y graduación
7. Interacción con el entorno nacional e internacional
8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico
9. Bienestar de la comunidad académica del programa
10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje
11. Organización, administración y financiación del programa académico
12. Recursos físicos y tecnológicos

Si observamos la internacionalización se encuentra en el factor 7 “Interacción con el entorno nacional e internacional”; donde las universidades deben realizar este factor bajo ciertos lineamientos e involucrarlos como lo indica la norma actual para que sea aceptado y valorado para los procesos académicos a niveles de la IES. Por otra parte, se sugiere el uso de la segunda lengua como un plus para la formación intelectual de los estudiantes y profesores que realicen procesos de intercambio.

Otro aspecto fundamental es el proceso de acreditación de alta calidad que las universidades deben cumplir para poder obtener esta acreditación por ende el Ministerio de Educación en Colombia los identifica en 12 factores así:

1. Identidad institucional
2. Gobierno institucional y transparencia
3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional
4. Mejoramiento continuo y autorregulación
5. Estructura y procesos académicos
6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación.
7. Impacto social
8. Visibilidad nacional e internacional
9. Bienestar institucional
10. Comunidad de profesores
11. Comunidad de estudiantes
12. Comunidad de egresados

En ese sentido, el grupo el proceso de internacionalización se encuentra en el punto 8 “Visibilidad nacional e internacional” lo cual se debe enfatizar como proceso de internacionalización donde se compruebe el proceso de intercambio de culturas y afianzamientos académicos donde las IES, fomente de forma gradual el proceso entre los programas con calidad y permita la integridad en procesos o retos globales.

Como parte del compromiso de los colombianos se expide La Ley 2136 del 2021 la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano a partir del año 2021; que permite a los extranjeros ingresar a Colombia y a los colombianos residentes en el exterior volver a su país natal

Por otra parte como institución del estado tenemos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que dentro de sus políticas les permite el proceso de Internacionalización para sus aprendices a través de sus diversos programas, también esta institución está inscrita en el Ministerio del trabajo, donde sus aprendices pueden realizar procesos de intercambios en el sector productivo y académicos al tiempo con el fin de interactuar en diversos saberes, todo esto es permitido por que la institución funciona a nivel nacional ofreciendo formación técnica y tecnológica – complementaria, y funciona en las modalidades, presencial, virtual y a distancia.

Para los procesos de internacionalización en Colombia existen unos actores que a continuación nombraré:

- Ministerio de Educación Nacional
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias)
- Servicio Nacional de Aprendizaje
- Agencia Presidencial de Cooperación (APC)
- ICETEX

Adicional nombraré algunos programas que apoyan los procesos de internacionalización en Colombia.

- Redes, asociaciones y comunidades universitarias de interés Colombia Challenge your Knowledge (CCYK)
- Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
- Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI)

- Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria (ACIET)
- Red de Instituciones Técnicas profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (REDTTU)
- Comunidad de Apoyo para las Clases Espejo

Como podrán observar en Colombia el proceso de internacionalización cada día toma fuerza en los sectores académicos de la IES.

Ecuador

Las universidades ecuatorianas les permiten a los estudiantes que realizan procesos de intercambios, buscar afianzar en una segunda lengua como mecanismo de avances en su parte académica.

Adicional a ello, buscan que sus procesos de aprendizaje sean enfocados a la investigación como campo de acción que brinden lineamientos de carácter científicos y exponenciales a las empresas que circulan según el medio de la actividad.

Por otra parte, los procesos de internacionalización en las universidades públicas y privadas le permiten a toda su comunidad académica ser proactivos y lograr la excelencia en sus perfiles profesionales.

Perú

Las universidades en Perú buscan promover la internacionalización como procesos de profundización académica entre sus estudiantes y profesores que cada día promueven los procesos con IES extranjeras, y en busca apropiarse del bilingüismo que les permita afianzar los procesos de intercambios, las clases espejos, la formalidad en el sector empresarial y los demás actores que les permita la integración de saberes, por ello un grupo

de universidades se unieron y conformaron la Red Peruana (REDIPERU), a partir de agosto del 2016, donde su objetivo principal es fortalecer el proceso de internacionalización.

México

Las universidades mexicanas, como de sectores privadas y públicas existen varias leyes y políticas que les permite involucrar el proceso de internacionalización en las IES, entre ellas tenemos

- El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
- Programa sectorial de educación (PSE)
- Ley general de educación superior (LGES)
- Ley de ciencia y tecnología (LCYT)

Por ellos las universidades de México promueven la internacionalización con proceso de intercambios académicos (estudiantes y profesores), como actividad para afianzar saberes y culturas del saber en procesos de las IES.

Entre los principales resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a administrativos, profesores, estudiantes sobre la importancia de la internacionalización en las instituciones de educación superior, se considera que este factor es valioso para los procesos de acreditación de alta calidad, para registros o renovación de programas, por ende, se debe buscar avanzar en este indicador y reforzar las relaciones internacionales con las universidades del exterior.

Gráfico 1 Importancia de la Internacionalización

Fuente: Encuesta a estudiantes

Elaboración: Propia

En el gráfico 1 podemos evidenciar que los 945 estudiantes que corresponde al 72,69%, respondieron que es muy importante al proceso de internacionalización en las IES, porque permite explorar nuevos horizontes, conocer diferentes culturas, avanzar en procesos académicos, y mirar la posible oportunidad de continuar los estudios en el exterior, adicional a ello las normas también nos permiten avanzar en estos procesos, si bien conocemos que cada país posee diferentes escenarios que son de fácil acceso para su adaptación.

Gráfico 2 Nivel de motivación

Fuente: Encuesta a estudiantes

Elaboración: Propia

En el gráfico 2, se evidencia que 630 estudiantes que corresponde al 48,46%, consideran que el nivel de motivación es muy importante en proceso de internacionalización en las IES, lo que nos indica que se debe patrocinar o promocionar de forma relevante los procesos que se realizan en la internacionalización para que los estudiantes a través de sus niveles académicos puedan explorar estos beneficio que les permite crecer en diferentes campos; además se observa que existe otra proporción considero que es un poco preocupante que 350 estudiantes reflejados al 26,92% no lo consideran importante, allí nos corresponde precisar detalles para enamorar a estos estudiantes a participar en procesos de internacionalización.

Gráfico 3 Marco normativo

Fuente: Encuesta a directivos y profesores

Elaboración: Propia

En el gráfico 3, podemos evidenciar que los 425 de los directivos y profesores que corresponde al 85% conocen la normatividad expuesta para el proceso de internacionalización, esto indica que para los cargos donde se promueven la academia si es muy importante los procesos de internacionalización en todo su marco normativo, así que se puede avanzar en la búsqueda de relaciones internacionales que permita afianzar excelentes beneficios para los estudiantes de los diversos programas académicos.

Gráfico 4 Importancia de la Oficina de Relaciones Internacionales al interior de las IES

Fuente: Encuesta a directivos, profesores y estudiantes

Elaboración: Propia

En el gráfico 4, se presenta que las 1.200 personas encuestadas entre directivos, profesores y estudiantes que corresponde al 66,66%, consideran la importancia de disponer de una oficina de relaciones internacionales al interior de las IES, con esta participación se puede evidenciar que los procesos de internacionales son apetecidos y que de manera fácil se puede rotar la información para que toda la comunidad educativa pueda ser parte de este factor de relacionamiento externo.

CONCLUSIONES

En América Latina las instituciones de educación superior aplican los procesos de internacionalización en búsqueda de fomentar intercambios en saberes con el propósito de afianzar los conocimientos adquiridos en las aulas de clases de la universidad origen y lograr la relación con el exterior, es decir aprovechar la inteligencia cultural de sus miembros.

La gestión universitaria en América Latina, cada día busca su expansión hacia los países de Europa, con el fin de lograr procesos de articulación, y ampliar los de intercambios

académicos apegados a los avances tecnológicos y aprovechamiento de riquezas culturales que permita a sus futuros profesionales ser competitivos en sus diversas áreas del saber.

Los procesos de internacionalización en las instituciones de educación superior en la región se promueven mediante intercambios académicos, investigativos, culturales, prácticas pre-profesionales y labores comunitarias con roles de desempeño en diversas entidades de sectores privados y públicos, según los dominios científicos y diversos contextos que se desenvuelven.

Los convenios interinstitucionales entre las entidades de la educación superior, gobiernos, empresas públicas o privadas fortalecen procesos de calidad en la gestión educativa, en donde el rol de la internacionalización desde la aplicación de las políticas públicas y normativas a partir de la formación continua y movilidad de sus miembros es esencial en cumplimiento de los indicadores de evaluación institucionales

Las instituciones de educación superior en la región involucran el proceso del bilingüismo, por tanto, la oferta académica se convierte en un factor atractivo para los estudiantes y profesores que realizan este tipo de intercambio, ya les ayuda en su proceso de crecimiento y ampliar sus horizontes profesionales.

Implementar observatorios de intercambios académicos, investigativos y labor social con escenarios sostenibles encaminados a mejorar el perfil profesional que demanda la sociedad moderna para liderar empresas u organizaciones siempre a la vanguardia de los cambios que se promuevan en la búsqueda de una gestión de calidad efectiva en las instituciones de educación superior en la región.

Referencias Bibliográficas

- ACIET (2021a). La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria – ACIET. Documento interno de trabajo.
- ACIET (2021b). Presentación Comité Nacional de Internacionalización. Documento interno de trabajo
- ASCUN (5 de noviembre de 2021b). Internacionalización.
<http://ascunorg.cp790.wordpress.com/programas-de-movilidad-academica/>
- AGCID- Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo. 30 años de la cooperación chilena. <https://www.agci.cl/menu-30anosagcid/30anosagcid>
- ANID- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. (2021). Proyectos de Investigación Financiados por ANID. Registro histórico. <https://github.com/ANIDGITHUB>
- ANID- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. (2021b). Registro histórico de Becas. [bases de datos sin publicar, solicitadas a través de ley de transparencia]
- Brunner, J. J. (2001). Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, estrategias. Seminario sobre Prospectivas de la Educación en América Latina y el Caribe. UNESCO.
- CAPEs. A internacionalização na universidade brasileira: resultados do questionário aplicado pela Capes. Brasília: [s.n.].
- CNA Chile. Comisión Nacional de Acreditación. (n.d.) *Ámbito Internacional*.
<https://www.cnachile.cl/Paginas/Ambito.Internacional.aspx>
- Convenio Andrés Bello. Tabla de Equivalencia 2019 de la Educación Primaria o Básica y Media o secundaria en los países de la organización Andrés Bello.
- Departamento Nacional de Planeación (2021). Documento CONPES 4069. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Martínez, C. F. (2020). Student mobility and the production of Chile as an international academic hub, *Globalisation, Societies and Education*, 18:5, 553-563, DOI: 10.1080/14767724.2020.1793115
- MINREL- Ministerio Relaciones Exteriores (2018). Política Exterior de Chile 2030. Santiago: MINREL.

Ministerio de Educación Nacional (2020a). Acuerdo 02 de 2020. Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad.

MINEDUC/SIES. (2021b). Informe 2021. Matrícula en Educación Superior. Junio 2021.

MINEDU, MESA IntEdu. (2021). Internacionalización de la Educación superior peruana.

Servicio Nacional de Aprendizaje (2005). Acuerdo 16 del 14 de septiembre de 2005, por el cual se establece la política de internacionalización del SENA. https://normograma.sena.edu.co/docs/acuerdo_sena_0016_2005.htm

Servicio Nacional de Aprendizaje (4 de noviembre de 2021). Internacionalización.

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). (2021a). Información estadística. <https://snies.mineduacion.gov.co/portal/>

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). (10 de octubre, 2021b). Consulta de instituciones. <https://hecaa.mineduacion.gov.co/consultaspublicas/ies>

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). (10 de octubre, 2021b). Consulta de programas. <https://hecaa.mineduacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia 1991. Imprenta Nacional de Colombia.

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (2019). Resolución 3167 de 2019, por la cual se establecen los criterios para el ingreso, permanencia y salida de nacionales y extranjeros del territorio colombiano; además los mecanismos y normas aplicables en el proceso de control migratorio.